

FRANZ ZEILNER

LIBERALE DEMOKRATIE ALS HERRSCHAFTSFORM

Paper, Juni 2020

INHALTSVERZEICHNIS

I. EINLEITUNG

ii. DER BEGRIFF DEMOKRATIE UND ERSTE ANALYTISCHE BETRACHTUNGEN

- 1. DER BEGRIFF DEMOKRATIE: „HERRSCHAFT DES VOLKES“**
- 2. ERSTE ANALYTISCHE BETRACHTUNGEN: PLATON UND SOKRATES**

iii. DIE WURZELN DER DEMOKRATIE

- 1. ANTIKES GRIECHENLAND**
- 2. ALTER ORIENT**
- 3. DEUTUNGSKONTROVERSEN VON DER ANTIKE BIS ZUR GEGENWART**
- 4. ÄLTESTE DURCHGEHEND DEMOKRATISCHE STAATEN**

IV. HERRSCHAFTSFORMEN

- 1. VERTRAGSTHEORIEN**
- 2. WER ÜBT DIE HERRSCHAFT AUS?**

V. STAATS- UND REGIERUNGSFORMEN

- 1. DEFINITIONEN BZW. BEGRIFFE**
- 2. DIE REGIERUNG STEHT AN DER SPITZE DER STAATSVERWALTUNG**
- 3. FUNDAMENTALE PRINZIPIEN EINER DEMOKRATIE**

VI. DEMOKRATIE: FORMEN, RECHTSSTAATLICHKEIT UND GEWALTENTRENNUNG

- 1. DEMOKRATIE ALS REGIERUNGSFORM UND LEBENSWEISE**
- 2. RECHTSSTAATLICHKEIT UND GEWALTENTRENNUNG**
- 3. DIE DEMOKRATIE KANN AUF ZWEI VERSCHIEDENE ARTEN VERWIRKLICHT WERDEN (REPRÄSENTATION): INDIREKTE UND DIREKTE DEMOKRATIE**

VII. LIBERALE DEMOKRATIE ALS HERRSCHAFTSFORM

- 1. EINE HERRSCHAFT AUF ZEIT**
- 2. HISTORISCHES**
- 3. DIE LIBERALE DEMOKRATIE ALS UNIVERSELLER WERTEKANON**
- 4. DAS KONZEPT DER EINGEBETTETEN DEMOKRATIE**
- 5. HERRSCHAFT ALS ZENTRALE GRUNDKATEGORIE POLITISCHER THEORIEN**
- 6. DER KERNGEDANKE UND GRUNDLEGENDE INSTITUTIONELLE PRINZIPIEN**
- 7. LIBERALE DEMOKRATIE: DIE BESTE FORM DER UNVERMEIDLICHEN HERRSCHAFT?**
- 8. PLAUSIBLE ARGUMENTE FÜR DIE LIBERALE DEMOKRATIE**

VIII. AUSBLICK

IX. ZUSAMMENFASSUNG/BEMERKUNGEN

X. VERWENDETE LITERATUR

***DEMOKRATIE IST ETWAS, DAS JEDEN TAG
AUF NEUE ERKÄMPFT WERDEN MUSS***

John F. Kennedy

I. EINLEITUNG

Die gegenständliche Publikation behandelt das Thema liberale Demokratie als Herrschaftsform. Es werden der Begriff Demokratie, erste analytische Betrachtungen zum Thema Demokratie sowie die Wurzeln der Demokratie untersucht und aufgezeigt. Ein wesentlicher Bereich der Untersuchung umfasst das Thema liberale Demokratie im Kontext von Herrschaftsformen, von Staats- und Regierungsformen inklusive Formen der Demokratie und der Bedeutung von Rechtsstaatlichkeit und Gewaltentrennung. Es werden Deutungskontroversen zum Thema von der Antike bis zur Gegenwart, sowie die ältesten durchgehenden demokratischen Staaten weltweit dargestellt. Der Schwerpunkt liegt in der Untersuchung der liberalen Demokratie als Herrschaftsform. Im Ausblick wird die Situation der liberalen Demokratie der Gegenwart aufgezeigt, auch von wem bzw. wodurch diese gefährdet werden kann und wie wichtig deshalb Politische Bildung bzw. Demokratiepolitische Bildung im Kontext der Bildungssysteme ist. Im Abschnitt Zusammenfassung/Bemerkungen wird die gesamte Untersuchung dieser Arbeit reflektiert.

II. DER BEGRIFF DEMOKRATIE UND ERSTE ANALYTISCHE BETRACHTUNGEN

1. DER BEGRIFF DEMOKRATIE: „HERRSCHAFT DES VOLKES“

Übersetzt bedeutet der Begriff Demokratie „Herrschaft des Volkes“. In der Gegenwart wird darunter die liberal-parlamentarische Demokratie verstanden, die auf Rechtsstaatlichkeit, Gewaltentrennung (Gewaltenteilung), individuellen Grundrechten, freien Wahlen, aktiver Zivilgesellschaft und auch einer regulierten Marktwirtschaft aufbaut. Im Bereich westlicher Staaten wird Demokratie grundsätzlich als die beste und gerechteste aller Herrschaftsformen verstanden. Der Begriff Demokratie wird hier vor allem auch mit Chancengleichheit, Mitbestimmung und einer gerechten Gesellschaft verbunden. Das wird grundsätzlich aber kontrovers diskutiert (Zeilner 2011).

Im historischen Rückblick betrachtet dauerte es sehr lange bis sich diese Regierungsform bzw. diese Form der Demokratie entwickelte. Die Geburt der Demokratie, der Volksherrschaft, erfolgte im griechischen Stadtstaat Athen (<https://www.slpb.de>staat> und recht, S 1 ff).

2. ERSTE ANALYTISCHE BETRACHTUNGEN: PLATON UND SOKRATES

Die ersten analytischen Betrachtungen über Politik und den Aufbau des Staates gehen auf große Universalgelehrte bzw. die großen Philosophen Platon und dessen Schüler Aristoteles usw. zurück. Platon sprach sich als Fürsprecher einer Herrschaft der Experten aus, Aristoteles entwickelte bereits ein frühes Modell der Beteiligung aller Bürger am politischen Alltag. Davon waren in der antiken Vorstellung des Gemeinwesens bzw. des Staates jedoch nur freie Männer über 21. Jahren betroffen (<https://www.slpb.de>staat> und recht, S 1 ff).

Ein bedeutendes Werk zum Thema Staat und Demokratie von Platon ist sicher die „Politeia“ bzw. „Der Staat“. In diesem Werk schrieb Platon z.B. über die Gerechtigkeit und ihre mögliche Verwirklichung in einem idealen Staat. Es ist nach derzeitigem Stand der Forschung die erste abendländische Schrift, die ein Konzept der politischen Philosophie aufzeigt und auch ein bedeutendes Werk der Philosophiegeschichte und der Naturrechtslehre (Grundlagentext) ist. Mit dem Thema Gerechtigkeit

setzte sich auch Sokrates auseinander, auch in Streitgesprächen. Im besonderen Fokus stand hier die Frage unter welchen Voraussetzungen im Staat Gerechtigkeit zustande kommt (Becker 2017; siehe auch Platon, Politeia)

III. DIE WURZELN DER DEMOKRATIE

1. ANTIKES GRIECHENLAND

Der Ursprung der Demokratie liegt also im antiken Griechenland, genau gesagt in Athen. Auch das Wort „Demokratie“ ist griechischen Ursprungs und bedeutet aus dem Altgriechischen übersetzt „Herrschaft des Staatsvolkes“ bzw. die direkte Volksherrschaft. Eine der ältesten historischen Quellen zur Demokratie stammt vom griechischen Geschichtsschreiber Herodot von Halikarnas, den Cicero als Vater der Geschichtsschreibung bezeichnete* (Herodot, 484 bis 425 vor Chr.).

*Der Begriff Demokratie war in der griechischen Antike aber auch negativ besetzt. Kritik übten damals vor allem auch bedeutende Vertreter der griechischen Philosophie wie etwa Platon und Aristoteles. Platons Lehre war auch durch schlechte Erfahrungen mit der attischen Demokratie geprägt, wie etwa durch viele Verfassungsänderungen, dem Niedergang und dem Zerfall im Kontext des Peloponnesischen Krieges gegen Sparta (Platon).

Herodot bezeichnet in seinem Werk, den sogenannten Historien, z.B. Kleisthenes als einen Staatsmann der die Phylen in Athen und die dortige Demokratie begründete. Die Reformen des Kleisthenes veränderten die Machtverhältnisse zugunsten des Volkes, die Macht des Adels wurde verringert, wodurch sicher ein wesentlicher Schritt für ein demokratisches System in Athen (Attika) gesetzt wurde. Ob aber bereits von einer Demokratie gesprochen werden kann, vor allem ob Kleisthenes bereits als Begründer der attischen Demokratie gesehen werden kann wird im Bereich der Wissenschaft bzw. in Quellen kontrovers diskutiert* (Herodot, Historien).

*Kleisthenes war ein Staatsmann, der im Zeitraum 508 bis 507 vor Christus die Phylenreform in Athen durchführte. Kleisthenes hat im Sinne des Volkes gehandelt, Ob er der Begründer der Demokratie in Athen war oder ob diese erst im folgenden Jahrhundert entstand wird im Bereich der Geschichtswissenschaft kontrovers diskutiert (Herodot, Historien).

Quellen bzw. Schriften vor allem zu zentralen politischen und philosophischen Fragestellungen der (griechischen) Antike, auch zu deren Fortwirken in der Moderne, sind ein interessantes Forschungsgebiet. In diesem Kontext ist beispielsweise auch das Thema Struktur, Prinzipien und Selbstverständnis der athenischen Demokratie und deren Entstehung bedeutend* (Herodot, Historien).

Die Entstehung der Demokratie im antiken Griechenland steht auch in Zusammenhang mit der dortigen Landschaft. Die Landschaft bzw. das Festland in Griechenland ist durch Berge geprägt, die Täler sind dadurch voneinander getrennt. Zudem ist die Inselwelt der Ägäis auch durch zerklüftete Küsten und viele kleine Buchten geprägt. Dadurch wurde es begünstigt, dass viele kleine Stadtstaaten (Poleis), die voneinander unabhängig waren, entstanden. Die größte Polis war Athen, wo sich die ersten Formen der Demokratie bereits vor mehr als 2500 Jahren entwickelten, weshalb das Antike Athen auch als Wiege der Demokratie betrachtet wird. Freie männliche Bürger hatten damals die Möglichkeit politisch aktiv zu werden bzw. politisch verantwortliche Personen zu wählen. Das Volk wählte in Athen sogenannte Archonten, die adelige Beamte waren und jeweils für ein Jahr regierten* (Margetant 1973, S 1 ff).

*Archonten waren die obersten Beamten in zahlreichen griechischen Stadtstaaten. In Athen wurden für jeweils ein Jahr von der Volksversammlung neun Archonten gewählt, denen ursprünglich die Regierungsgeschäfte oblagen. Archonten wurden nach Ablauf ihrer Amtszeit Mitglieder des Areopag. Im Verlauf des 6. und 5. vorchristlichen Jahrhunderts verringerte sich kontinuierlich die Bedeutung der Archonten. Nach den Reformen durch Perikles im Jahre 457 vor Christus beschränkten sich deren Funktionen auf religiöse Aufgaben und die Überwachung der Rechtsprechung bzw. der Rechtspflege (DUDEN LEARN ATTAK, Archonten).

Archonten konnten nur Adelige werden, weshalb damals Athen noch keine Demokratie war. Adelige gelangten zur Macht im Staat, Bauern, Fischer, Handwerker, Tagelöhner usw. hatten keine politischen Rechte. Bürger, die wählen konnten, hatten oft Schulden bei Adelligen und mussten diesen ihr Wahlrecht abtreten* (Margetant 1973, S 1 ff).

*Der griechische Staatsmann Perikles (ca 500 bis 429 vor Chr.) sah Demokratie beispielsweise so: „Die Verfassung die wir haben heißt Demokratie, weil der Staat nicht auf wenige Bürger, sondern auf

die Mehrheit ausgerichtet ist“. Die Mehrheitsherrschaft kam hier klar zum Ausdruck, es war aber damals schon die Frage wesentlich, wie diese Mehrheit die Herrschaft ausüben soll. Das eröffnete bereits eine Diskussion über unterschiedliche Modelle, Begriffe und Praktiken im Kontext Demokratie bzw. Demokratien (Perikles).

In der Forschung datiert mit 594/593 vor Christus wurde der athenische Staatsmann und Lyriker Solon zum Archonten gewählt, dieser sollte wegen großer Unruhen als „Friedensrichter“ wieder für stabilere Zustände sorgen. Solon erließ einige Gesetze, in denen Rechte und Pflichten der Bürger festgeschrieben waren. Indem diese Gesetze schriftlich fixiert wurden, konnten sich die Bürger darüber auch informieren. Solon teilte die Gesellschaft damals in vier Klassen von Bürgern ein, in Großgrundbesitzer, Handwerker und Händler, Bauern und Tagelöhner. Damit arme Personen ihre Stimme bei Wahlen nicht an Adelige abtreten mussten, befreite er diese von ihren Schulden. Damit wurden wesentliche Voraussetzungen für eine Demokratie geschaffen. Alle Bürger konnten nun die Volksversammlung wählen, aber nur Angehörige der reichsten Schicht konnten ein Staatsamt erhalten. Durch die Unzufriedenheit des Volkes kam es für einige Zeit wieder zur Diktatur. Im Jahre 507 vor Christus kam es durch Kleisthenes wieder zu einer Blütezeit der Demokratie. Es wurde wieder eine Volksversammlung eingeführt, alle männlichen Bürger wurden rechtlich gleichgestellt. Ob Solon und Kleisthenes auch als „Urväter der Demokratie betrachtet werden können steht zur Diskussion* (Bundeszentrale für politische Bildung 2014; vgl. auch Margetant 1973, S 1 ff).

.
*Zu den Bürgern zählten damals nur bestimmte männliche Einwohner. Frauen, Sklaven und Zuwanderer waren keine Bürger. Bürger waren automatisch Mitglieder der Volksversammlung, sie hatten das gleiche Stimmrecht und konnte sich auch für ein Amt wählen lassen (Bundeszentrale für politische Bildung 2014; vgl. auch Margetant 1973, S 1 ff).

Ihre Reformen im Staatswesen waren aber richtungsweisend, auch mit positiven Wirkungen auf das Selbstbewusstsein des Volkes. Ein sehr wesentlicher Schritt erfolgte als Bürger jeglicher Herkunft in der Volksversammlung diskutieren konnten. Zwischen 508 und 322 vor Christus gehorchten die Athener keinem König, keiner Adelherrschaft und keinem Tyrannen. Zu beachten ist jedoch, dass Frauen und Sklaven an dieser Demokratie nicht teilhaben konnten. Die attische Demokratie überstand den Peloponnesischen Krieg gegen Sparta (431 bis 404 vor Christus, sie

konnte sich auch noch halten als Alexander der Große von Makedonien seine Macht ausbaute. Das Ende der attischen Demokratie erfolgte durch den Ansturm von Alexanders Nachfolger Antipatros, der 322 vor Christus den Athener Hafen Piräus besetzte und dort eine Herrschaft der Vermögenden, eine Oligarchie, errichtete (<https://www.planet-wissen.de>, S 1 ff).

2. ALTER ORIENT

Vorläufer demokratischer Herrschaftsformen sind nach derzeitigem Stand der Forschung auch im Alten Orient zu finden. Der Orient wird aber im Kontext der Demokratieforschung oft vernachlässigt. Es ist nicht nur der institutionelle Rahmen wesentlich, z.B. ob Menschen bzw. Bürger/innen ein Stimmrecht haben, demokratische Versammlungen möglich sind usw., es ist auch von fundamentaler Bedeutung, ob Herrscher uneingeschränkt herrschen können oder ob auch Belange des Volkes zu berücksichtigen sind. Das zu hinterfragen ist wesentlich. Im historischen Rückblick betrachtet war es auch Aufgabe demokratischer Gesellschaften Herrscher bzw. Hierarchien immer wieder infrage zu stellen. In Demokratien war grundsätzlich ein ständiger Kampf zwischen den Herrschenden und jenen Menschen, die von der politischen Beteiligung bzw. der Teilhabe an der Macht ausgeschlossen waren festzustellen. Die Interessen des Volkes wurden vielfach nicht vertreten Die Forschung betreffend ist vor allem zum Thema politische Willensbildung und Herrschaftskritik im Alten Orient die Auswertung altorientalischer Quellen wesentlich (Zeilner 2011)

3. DEUTUNGSKONTROVERSEN VON DER ANTIKE BIS ZUR GEGENWART

Den Kampf um Macht hat es nach derzeitigem Stand der geschichtswissenschaftlichen Forschung bereits auch im Alten Orient gegeben. Beispiele dafür finden sich u.a. in der Geschichte des Zweistromlandes (Mesopotamien). Könige seien hier etwa auch einer Kritik durch das Volk bzw. durch die Beherrschten ausgesetzt gewesen. Es ist in diesem Kontext aber zu beachten, dass hier Textinhalte auch unterschiedlich interpretiert werden können (Preuß 1987, S 1 ff).

Die Demokratie unterliegt von der Antike bis zur Gegenwart auch Deutungskontro

versen. Im historischen Rückblick betrachtet erhielt der Demokratiebegriff seinen positiven Deutungs- bzw. Bedeutungsgehalt erst wieder in der Neuzeit. Das erfolgte vor allem im Kontext der Amerikanischen und der Französischen Revolution im 18. Jahrhundert. Man verstand unter Demokratie nun die Herrschaft des Volkes bzw. die Volkssouveränität. Daraus müsse sich das gesamte politische Gemeinwesen eines Staates begründen und rechtfertigen lassen (Bundeszentrale für politische Bildung).

4. ÄLTESTE DURCHGEHEND DEMOKRATISCHE STAATEN

Die am längsten existente Demokratie weltweit haben die Vereinigten Staaten von Amerika (USA). Hier wurde die demokratische Regierungsform im Jahre 1776 nach der Unabhängigkeit vom Vereinigten Königreich festgeschrieben. Die Schweiz wurde 1848 endgültig demokratisch und ein Bundesstaat. Zu den ältesten modernen Demokratien der Welt zählen auch Neuseeland (1857), Kanada (1867) und andere. In Folge des 2. Weltkrieges haben sich auch viele Staaten der Demokratie zugewandt. Beispiele sind hier insbesondere europäische Länder wie Österreich, Italien und Frankreich. Die Gründung der Bundesrepublik Deutschland im Jahre 1949 führte ebenfalls zur Demokratie (<https://de.statista.com>, S 1 ff).

In der Gegenwart weisen aber Staaten, die als moderne Demokratien zu verstehen sind, in ihrer Realpolitik und auch in der politischen Ordnung erhebliche Unterschiede auf. Das bedeutet, dass jeder einzelne Staat genau betrachtet werden muss. Das ist wesentlich, weil bei manchen Staaten eine Tendenz festzustellen ist, sich in Richtung autoritäres Regime oder Diktaturen zu wandeln (Zeilner 2011)

IV. HERRSCHAFTSFORMEN

1. VERTRAGSTHEORIEN

Es gibt verschiedene Herrschaftsformen und Herrschaftstheorien, wie etwa sogenannte Vertragstheorien. Diese wurden insbesondere in der politischen Philosophie der Neuzeit relevant. Vorbildlich waren hier auch die Vertragstheorien von Thomas Hobbes. In diesen Theorien ist die Herrschaft vor allem eine Frage der Vertragstreue.

Wesentlich ist hier, dass sich die Mitglieder der Gesellschaft an einen hypothetischen Vertrag gebunden sehen, solange dieser Vertrag durch die Staatsmacht erfüllt wird. Die Vertragstheorie (social contract) ist eine legitimierende Vorstellung um staatliche Rechtsordnungen moralisch und institutionell zu begründen (<https://www.spektrum.de/lexikon>, S 1 ff).

2. WER ÜBT DIE HERRSCHAFT AUS?

Herrschaft setzt im Unterschied zu Macht Legitimität voraus. Diese Legitimität wird erst durch die Akzeptanz der Herrschenden durch die Beherrschten sichergestellt. Das wird im Bereich der Soziologie, der Staatswissenschaften und der Geschichtswissenschaften auch als „Legitimitätsglauben“ bezeichnet (Weber 2005, S 38). Herrschaft kann u.a. auch danach beurteilt werden, wer die Herrschaft ausübt. Diese Beurteilung ist beispielsweise in den Rechtswissenschaften und in der Politikwissenschaft üblich. Die Pluralität des Begriffes Herrschaft kommt hier klar zum Ausdruck. Das bedeutet im positiven Sinne Herrschaft des Volkes in einer Demokratie, im negativen Sinne vor allem die Herrschaft von Diktaturen. Abzugrenzen von den Herrschaftsformen sind jedoch die Regierungsformen, wo die Art und Weise des Regierens bzw. die Frage wer Träger der Staatsgewalt ist, entscheidend ist* (Weiß 2004, 249).

*Bei den Staatsformen im engeren Sinne ist wesentlich, wieviele Personen an der Spitze des Staates stehen. Sie werden nach der Stellung des Staatsoberhauptes (Monarchie oder Republik) unterschieden (Weiß 2004, S 249).

V. STAATS- UND REGIERUNGSFORMEN

1. DEFINITIONEN BZW. BEGRIFFE

Unter dem Begriff Staatsform versteht man die Form der politischen Herrschaftsorganisation. Unter jenem der Regierungsform die Art und Weise der politischen Herrschaftsausübung (Riescher et al 2011, S 33).

Gamper versteht unter Staatsform verschiedene Aspekte der organischen Träger-schaft staatlicher Herrschaftsgewalt, die Regierungsform ist die innere Machtverteilung und Machtausübung in einem Regierungssystem (Gamper 2010, S 131).

Die Staatsform, entweder Monarchie oder Republik, beschreibt, wie die staatliche Ordnung aufgebaut ist und vom wem die Staatsgewalt ausgeübt wird. Die Regierungsform sagt etwas darüber aus, wie die Staatsgewalt ausgeübt wird. Die Art und Weise des Regierens. Hier ist für die liberale Demokratie sehr wesentlich, dass diese von einer liberalen, marktwirtschaftlichen Wirtschaftsordnung gekennzeichnet ist, zudem aber auch, dass sie eine Demokratie darstellt die Mehrheitsverhältnisse, auch Grenzen der Mehrheitsherrschaft, grundsätzlich anerkennt. Das betrifft vor allem die Grund- und Freiheitsrechte, in welche – von Ausnahmen abgesehen - die Mehrheit nicht eingreifen darf (Zeilner 2011).

2. DIE REGIERUNG STEHT AN DER SPITZE DER STAATSVRWALTUNG

An der Spitze jeder Staatsverwaltung steht eine Regierung, z.B. ist in Österreich gemäß Bundesverfassungsgesetz die Bundesregierung (neben dem Bundespräsidenten) als Kollegialorgan eines der obersten Verwaltungsorgane des Bundes. Im Unterschied dazu sind die einzelnen Bundesminister/innen monokratisch organisiert. Die Regierung hat die Aufgabe die Rechtsordnung eines Staates zu vollziehen. Nach Art und Weise des Regierens kann hier zwischen einer Demokratie, einem autoritären Regime und einer Diktatur unterschieden werden. Das sind sehr unterschiedliche Staats- und Regierungssysteme, die vor allem die Art und Weise des Regierens betreffen (Zeilner 2011).

3. FUNDAMENTALE PRINZIPIEN EINER DEMOKRATIE

In einer Demokratie gibt es fundamentale Prinzipien. Das sind vor allem das Prinzip freier Meinungsbildung und die Anerkennung der Mehrheitsentscheidung. Daher besteht auch eine Verbindung mit den Grundsätzen des Rechtsstaates und der Toleranz gegenüber Andersdenkenden. Gegen Grundsätze einer freiheitlichen demokratischen Ordnung dürfen weder politische Parteien (politische Akteure) noch eine Ein

zelperson (Individuum) verstoßen. Die liberal-rechtsstaatliche Demokratie ist insbesondere durch zwei wesentliche Merkmale gekennzeichnet. Das sind die Anerkennung und der Schutz der Grundrechte im privaten und im öffentlichen Bereich sowie der Pluralismus der politischen Parteien, d.h. die Vielfalt der Parteienlandschaft ist in einer Demokratie (so wie das aktive und passive Wahlrecht) sehr wesentlich. Zudem Freiheit und Gleichheit, wobei Freiheit hier im liberalen klassischen Sinne der Grund- und Freiheitsrechte (Status negativus) Freiheit vor staatlichen Eingriffen – die aber unter bestimmten Voraussetzungen möglich sind – bedeutet. Im politischen Sinne bedeutet Freiheit vor allem das Recht auf Teilnahme an der Staatswillensbildung. Das demokratische Grundprinzip Gleichheit bedeutet sowohl dass alle gleiche politische Rechte, wie etwa gleiches Wahlrecht usw. haben. Sie bedeutet im materiellen Sinne aber auch eine gleiche Güterverteilung, wie etwa gleiche Bildungschancen, gleiche medizinische Versorgung usw. Das wird aber grundsätzlich kontrovers diskutiert und vielfach nur als eine Sicherung von Grundbedürfnissen verstanden. Das sind auch sogenannte soziale Grundrechte, die ein Handeln des Staates erfordern (Status aktivus) und in der Praxis sehr schwer umzusetzen sind. Das beinhaltet auch viel politisches, iuristisches und emotionales Diskussionspotential (Zeilner 2011).

VI. DEMOKRATIE: FORMEN, RECHTSSTAATLICHKEIT UND GEWALTENTRENNUNG

1. DEMOKRATIE ALS REGIERUNGSFORM UND LEBENSWEISE

Demokratie ist eine Regierungsform bzw. ein Regierungssystem, sie sollte aber auch eine Lebensweise sein. Demokratieideen hatten auch sehr bedeutende „Staatstheoretiker“ im Laufe der Geschichte, vor allem Platon und Aristoteles. Aristoteles hat beispielsweise einen Modellentwurf der Gewaltentrennung für das christlich-abendländische Staatsdenken vorweggenommen. Ihren neuzeitlichen Ursprung hat das Prinzip der Gewaltentrennung bzw. Gewaltenteilung in den staatstheoretischen Schriften der Aufklärer. Z.B. John Locke, Charles de Montesquieu, Jean Jacques Rousseau usw. Hier war nicht nur die Volkssouveränität sondern auch die Rechtsstaatlichkeit und die Gewaltenteilung wesentlich (Merkel 2004, S 7 ff).

2. RECHTSSTAATLICHKEIT UND GEWALTENTRENNUNG

Die Gewaltentrennung bzw. Gewaltenteilung ist ein fundamentales Organisations- und Funktionsprinzip der Verfassung eines Rechtsstaats. Das bedeutet, dass ein und dieselbe Institution grundsätzlich nicht verschiedene Gewaltfunktionen ausüben darf, die unterschiedlichen Hoheitsbereichen staatlicher Gewalt (Gesetzgebung, Vollziehung: Verwaltung, Gerichtsbarkeit) zugeordnet sind. In Österreich ist dieser Grundsatz aber in wenigen Fällen durchbrochen. Das bedeutet auch, dass eine konkrete Person nicht verschiedenen Institutionen angehören darf. Die Verteilung der Staatsgewalt auf mehrere Staatsorgane verfolgt den Zweck der Machtbegrenzung und der Sicherung von Freiheit und Gleichheit. Das klassische Modell der Gewaltentrennung wurde aber bereits vielfältig erweitert. Grundmodell ist die horizontale Aufteilung der rechtlichen Kompetenzen (Regelungsmacht) im Staat auf eigene Staatsorgane. Das dient neben der Machtkontrolle auch einer organadäquaten Funktioneinteilung (Zippelius 2017, § 31).

3. DIE DEMOKRATIE KANN AUF ZWEI VERSCHIEDENE ARTEN VERWIRKLICHT WERDEN (REPRÄSENTATION): INDIREKTE UND DIREKTE DEMOKRATIE

Bei den Formen der Demokratie ist zwischen der indirekten und der direkten Demokratie zu unterscheiden. Die indirekte (repräsentative) Demokratie, bei der die Stimmberechtigten Abgeordnete (Repräsentanten bzw. Mandatäre) mit der Vollmacht bzw. dem Auftrag wählen, für begrenzte Zeit die Akte der Staatswillensbildung vorzunehmen. Die Verantwortung der Gewählten gegenüber dem Staatsvolk liegt vor allem darin, dass sie bei der nächsten Wahl abgewählt und durch andere ersetzt werden können. Diese Möglichkeit der geordneten und friedlichen Ablösung einer Regierung durch eine andere ist ein fundamentales Element einer Demokratie (Zeilner 2011).

Die direkte Demokratie umfasst drei Instrumentarien, das sind die Volksabstimmung, das Volksbegehren und die Volksbefragung. Über politische Fragen der Gesetzgebung und Regierung entscheidet jeweils die Gesamtheit aller Stimmberechtigten. In

Österreich hat sich in den vergangenen Jahrzehnten die politische Willensbildung auf die Parteiendemokratie verlagert. Das bedeutet, dass politische Parteien ihre Vertreter in die gesetzgebenden Körperschaften, das sind auf Bundesebene der Nationalrat und der Bundesrat, entsenden (Zeilner 2011).

VII. LIBERALE DEMOKRATIE ALS HERRSCHAFTSFORM

1. EINE HERRSCHAFT AUF ZEIT

Liberaler Demokratie ist jedenfalls auch Herrschaft, eine „Herrschaft auf Zeit“, wie Theodor Heuss, der erste Bundespräsident Deutschlands nach 1945, sie nannte. Wahlen sind daher ein periodisch wirkendes Antriebsinstrument der Elitezirkulation. Heuss unterstellte, so wie auch bereits Schumpeter, diese „Herrschaft auf Zeit“ sei zwischen den Wahlen „frei“. Diese Ansicht ist jedenfalls aber genau zu hinterfragen. Schumpeter sah in der liberalen Demokratie dann auch eine „Durch Wahlen bewirkte Zirkulation von Eliten“ im Sinne von Funktionseinheiten (Narr/Winterfeld 1989, S 188 f).

In seinem Werk „Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie“ behandelt Schumpeter auch zwei wesentliche Aspekte:

Erstens seine - im Vergleich zum Marktprozess strukturell unterlegene - „methodische“ Demokratiekonzeption als Konkurrenzkampf um die politische Führung und deren Funktionsbedingungen, zweitens seine wenigen Ausführungen zu den Intellektuellen und deren Rolle im Gemeinwesen. Die demokratische Methode ist diejenige Ordnung der Institutionen zur Erreichung politischer Entscheidungen, bei der einzelne die Entscheidungsbefugnis durch einen Konkurrenzkampf um die Stimmen des Volkes erwerben. In diesem definierten Demokratieverständnis als „Methode“ sieht Schumpeter auch die Hauptfunktion der Stimmabgabe der Wähler/innen darin, eine Regierung zu bilden (Schumpeter 1942, S 1 ff).

*Mit dieser Sichtweise nähert sich Schumpeter auch Max Weber an, der einen wesentlichen Grund für den Primat der Politik – in Beziehung zur Bürokratie – in der Herausbildung politischer Führungspersönlichkeiten im parlamentarischen Wettstreit sah. Im Unterschied zu Weber misst jedoch Schumpeter

der demokratischen Urlegitimation durch den Bürger eine viel geringere Bedeutung zu. Schumpeter sieht in dieser sogar eine Gefahr, die in bestimmten Schwächen des Menschen begründet sei. Auf den Punkt gebracht sei der Mensch, so ehrbar und meisterhaft er sich im Alltag bewähre, zu kompetenten Urteilen in allgemeinpolitischen Fragen nicht in der Lage (Schumpeter 1942, S 1 ff).

2. HISTORISCHES

Ideen zur liberalen Demokratie bzw. deren Ursprünge liegen im Zeitalter der Aufklärung. Der Liberalismus, eine im Individualismus wurzelnde Weltanschauung, entstand im 18. Jahrhundert in Europa, im 19. Jahrhundert entfaltete er sich dann als politische Strömung. In der Philosophie der Aufklärung entstanden liberale Ideen, Interessen des aufstrebenden Bürgertums waren eine freie wirtschaftliche Betätigung, kulturelle Entfaltung und politische Mitwirkungsrechte. Die Freiheit des Menschen und die Ablehnung von geistiger, sozialer oder politischer Bevormundung stehen im Zentrum liberalen Denkens. Das inkludiert auch die Bewertung von Herrschaftsformen (<https://www.lernhelfer.de>, S 1 ff)

Herrschaft ist im Verlauf der Geschichte schon vielfach auf Kritik gestoßen und zog bereits seit Aristoteles das Interesse der Staatstheoretiker auf sich. Eine verbindliche theoretische Fassung gaben ihr dann besonders die frühbürgerlichen Vertragstheoretiker wie Hobbes, Locke, Rousseau und Kant. Machiavelli polte später in seinen Werken „Il principe“ und „Discorsi“ den funktionalen Aspekt von Herrschaft in eine rationale „Staats-Führung“ um und radikalisierte ihn auch. Das war etwa gleich wie im „Leviathan“ von Hobbes, aber unter anderen Voraussetzungen und mit anderen Folgen* (Aden 2004, S 30 f).

*Thomas Hobbes entwickelte auch eines der ersten liberalen Staatsmodelle in dem der Herrscher absolute Macht hat. Im Unterschied zu Hobbes hob dann Rousseau die individuelle Freiheit der Bürger/innen stärker hervor, deren Teilnahme am politischen Staatsgeschehen sogar unabdingbar war (Speth 2005, S 94 ff).

Anfänge solcher liberaler Staatsideen sind bereits im 17. Jahrhundert zu finden, im 19. und 20. Jahrhundert hat dann aber jedenfalls die Form der liberalen Demokratie ihren Siegeszug angetreten. Liberale Demokratie ist auch eindeutig Herrschaft, darüber existieren jedenfalls im Bereich der Wissenschaft keine Zweifel. Die liberale

Demokratie allein gewährleistet, dass Herrschaft jeglicher Form relativiert werde und mit innerer Liberalität kombiniert werden kann (Narr/Winterfeld 1989, S 187). Herrschaft, die meistens komplex und vielschichtig ist, ist auch eine der zentralen Grundkategorien der deutschsprachigen politischen Theorie und auch einiger seiner bedeutenden Nachbardisziplinen. Die Aktualität von Herrschaftstheorien sowie auch von Herrschaftskritik unterliegt historisch betrachtet aber einem Wandel und zeigt besonders auch wie sich Herrschaftsverhältnisse in Politik und Gesellschaft manifestieren. Das betrifft auch die liberale Demokratie bzw. liberale Ideen (Aden 1999, S 9). In Europa wurden liberale Ideen auch zur geistigen Grundlage für den Aufbau der modernen repräsentativen Demokratien. Sie waren wesentlich für die politische Formulierung der Menschen- und Bürgerrechte in Verfassungen, den Grundnormen von Staaten. Im 19. und 20. Jahrhundert hatten wirtschaftsliberale Konzepte auch großen Einfluss auf die Wirtschaftspolitik in modernen kapitalistischen Industriegesellschaften* (<https://www.lernhelfer.de>, S 1 ff)

*Die Schriften von John Locke, Montesquieu, James Bentham, und John Stuart Mill waren prägend für die liberale Idee bzw. die Liberale Demokratie (([http://de.wikipedia.org/wiki/Liberale Demokratie](http://de.wikipedia.org/wiki/Liberale_Demokratie), S 1).

Ausgehend von Großbritannien und den USA im 18. und 19. Jahrhundert haben sich diese politischen Systeme im 20. Jahrhundert im westlichen Einflussbereich ausbreitet und sind seit dem Ende des Kalten Krieges weltweit auf dem Vormarsch. In den ehemals sozialistischen Staaten Osteuropas erfolgte ein Transformationsprozess zu liberal – demokratischen Systemen. Mittlerweile sind aber auch Tendenzen in andere Richtungen festzustellen, eine genaue Betrachtung jedes einzelnen Staates ist hier aber jedenfalls notwendig ([http://de.wikipedia.org/wiki/Liberale Demokratie](http://de.wikipedia.org/wiki/Liberale_Demokratie), S 1).

3. DIE LIBERALE DEMOKRATIE ALS UNIVERSELLER WERTEKANON

Es wurde in der gegenständlichen Publikation bereits aufgezeigt, dass der Kerngedanke einer Demokratie bedeutet, dass das Volk der einzige legitime Träger der Staatsgewalt ist. In anderer Diktion formuliert „Der Souverän ist das Volk“. In der liberalen Demokratie findet dieser Kerngedanke seinen Ausdruck darin, dass inklusive

politische Partizipationsmöglichkeiten bzw. Partizipationsrechte, alle Bürger/innen einen freien Wettbewerb um Legislative und Exekutive ermöglicht haben. Die Regierenden werden an Präferenzen umfassender Mehrheiten gebunden. Freie, faire Wahlen, Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit, Presse- und Informationsfreiheit sowie der Schutz fundamentaler Rechte sind institutionelle Prinzipien die moderne demokratische Systeme charakterisieren. Die Prinzipien liberaldemokratischer Herrschaft haben grundsätzlich eine große Strahlkraft, nicht nur wegen dem (bisherigen) Wohlstand, sondern auch, weil mit den institutionellen Prinzipien der liberalen Demokratie vielfach die Hoffnung verbunden wird, dass sich staatliches Regieren nicht auf die Interessen weniger Mächtiger bezieht, sondern sich an den Bedürfnissen breiter Bevölkerungsschichten orientiert (Faust 2013, S 1 ff).

4. DAS KONZEPT DER EINGEBETTETEN DEMOKRATIE

Im Bereich der Politikwissenschaft werden als liberale Demokratien Staaten bezeichnet, deren politisches System nach liberalen und demokratischen Grundsätzen konstituiert ist. Liberale Demokratien sind durch freie Wahlen, Gewaltentrennung, Menschen- und Bürgerrechte, Rechtsstaatlichkeit, Marktwirtschaft sowie bürgerliche und politische Freiheitsrechte gekennzeichnet. Diese Rechte sind in Verfassungen, den Grundnormen der Staaten, verankert (Merkel 2004, S 7 ff).

In diesem Kontext kann die liberale Demokratie durch das vom Politikwissenschaftler Wolfgang Merkel entwickelte Konzept der „eingebetteten Demokratie“ charakterisiert werden. Das ist ein aus den Teilgebieten: Demokratisches Wahlregime, das Regime politischer Partizipationsrechte, das Regime bürgerlicher Freiheitsrechte, die institutionelle Sicherung der Gewaltenkontrolle sowie die Garantie, dass die effektive Regierungsgewalt den demokratisch gewählten Repräsentanten obliegt, bestehendes System* (Merkel 2004, S 7 ff).

*Durch die Funktionsweise dieser Teilregime kann die liberale Demokratie von anderen Demokratieformen (Typen) wie beispielsweise der defekten Demokratie (illiberale Demokratie usw) unterschieden werden (Merkel 2004, S 7 ff).

5. HERRSCHAFT ALS ZENTRALE GRUNDKATEGORIE POLITISCHER THEORIEN

Herrschaftstheorien sind auch in Zeiten der Globalisierung im Bereich der Forschung von erheblicher Bedeutung. Die Relativierung von Herrschaft in ihren verschiedenen Formen wird nach wie vor durch die liberale Demokratie grundsätzlich am besten gewährleistet (Narr/Winterfeld 1989, S 187 ff).

In Zeiten der Globalisierung, als wesentlicher Gesichtspunkt einer neuen Weltordnung sind neben den Nationalstaaten als mächtige „Global Players“ nicht nur internationale, transnationale und supranationale Institutionen, sondern beispielsweise auch transnationale Wirtschaftsunternehmen, Finanzierungsfonds, Versicherungskonzerne usw. ins Spiel gekommen. Die Souveränität der Nationalstaaten ist nicht mehr unbestritten, auch mit vielen noch nicht vorhersehbaren Folgen. Auf globaler Ebene ist nun auch die Konkurrenz nichtstaatlicher „Global Players“ vorhanden, die auch demokratische Entscheidungen beeinflussen können (Brock 1999, S 270).

Demokratie, als beste Form der unvermeidlichen Herrschaft, war bisher aber nur im Rahmen von Nationalstaaten vorstellbar. Die Akteure sind nun auch international vorhanden, vor allem aber im globalen Kontext (Nitschke 1997, S 261 f; vgl. auch Aden 2004, S 15 f).

Eine zentrale Frage lautet hier beispielsweise: Wie soll man sich nun eine kosmopolitische Demokratie vorstellen, wenn bisher noch kein europäischer Demos erkennbar ist? Mitgliedsländer der Europäischen Union bzw. deren Bürger/innen müssten sagen: Wir sind bzw. wir fühlen uns als Europäer/innen (Zeilner 2011).

Das Staatsprojekt Europa ist in seiner inneren Struktur nach Ansicht von Aden auch grundlegend undemokratisch verfasst. Eine Folge diesbezüglich ist auch die Distanzierung der Bevölkerung von den Entscheidungsträgern bzw. von den politischen Akteuren. Die Europäische Union ist zwar ein Projekt demokratischer Verfassungsstaaten und sie hat sich auch selbst den Grundsätzen der Demokratie verschrieben, ihre politischen Strukturen sind aber alles andere als ein Abbild der Demokratie. Das Europäische Parlament partizipiert zwar am politischen Entscheidungsprozess, sein Einfluss steht jedoch hinter dem des Rates als Hauptrechtsetzungsorgan und den mit

dem Initiativmonopol der Kommission verbundenen Gestaltungsmöglichkeiten zurück. Die Parlamentarier bzw. seine Abgeordneten werden zwar in freier und geheimer, aber nicht in gleicher Wahl, einem wesentlichen demokratischen Wahlgrundsatz, bestimmt, was jedenfalls ein wesentlicher Unterschied zu den Wahlen in den Nationalstaaten ist (Aden 1999, S 195).

6. DER KERNGEDANKE UND GRUNDLEGENDE INSTITUTIONELLE PRINZIPIEN

Der Kerngedanke jeder Demokratie bedeutet, dass das Volk alleine legitimer Träger der Staatsgewalt ist. Dieser Kerngedanke findet in der liberalen Demokratie seine Umsetzung darin, dass alle Bürger/innen grundsätzlich einen freien Wettbewerb in den Bereichen der Gesetzgebung und der Vollziehung haben. Dazu gehören aber auch noch weitere politische Partizipationsrechte. Die Regierenden sind jedenfalls an die konkreten umfassenden Mehrheiten gebunden (Aden 2004, S 32 ff).

Grundlegende institutionelle Prinzipien sind freie und korrekte Wahlen, Versammlungs- und Meinungsfreiheit, Pressefreiheit sowie auch der Schutz fundamentaler Rechte usw. Demokratie und Wahlen sind aber nicht eins, Demokratie ohne Wahlen aber nicht vorstellbar. Die moderne liberale Demokratie, deren Entwicklung im europäisch-angelsächsischen Raum über Jahrhunderte dauerte, war besonders auch von Kämpfen ums Wahlrecht gekennzeichnet. Die allgemeine Ausweitung des Wahlrechts über adelige Stände, über männlich dominierte Bildung und entsprechende Eigentums- bzw. Besitzverhältnisse hinaus ist auch mit der Entwicklung der liberalen Demokratie vielfach identisch, es erfolgten hier grundsätzlich enorme Leistungen. In diesem Kontext hat das allgemeine, gleiche und geheime Wahlrecht jedenfalls sein eigenes demokratisches Pathos, das in sich auch all die vielen Kämpfe um fundamentale politische Rechte, vor allem auch um Gleichberechtigung, aufgenommen hat (Aden 2004, S 9 ff).

7. LIBERALE DEMOKRATIE: DIE BESTE FORM DER UNVERMEIDLICHEN HERRSCHAFT?

Liberaler Demokratie wird oft auch als „Die beste Form der unvermeidlichen Herr

schaft“ und „Die Form mit dem geringsten Maß an nötiger Herrschaft“ bezeichnet. „In einer liberalen Demokratie werde prinzipiell das verwirklicht, was realistisch möglich sei“. Rousseaus und anderer Konzeption einer Demokratie, die Herrschaft dadurch aufheben wollen, dass die Herrschenden und die Beherrschten identisch seien, ist unrealistisch (Narr/Winterfeld 1989, S 187).

Die Demokratie bei Rousseau bzw. die Darstellung seiner Konzeption ergibt im Wesentlichen, dass sich im Gesellschaftsvertrag die Einzelnen dem allgemeinen Willen unterordnen. Der Kern des Gesellschaftsvertrages lautet: „Jeder von uns stellt gemeinschaftlich seine Person und seine ganze Kraft unter die oberste Leitung des allgemeinen Willens, und wir nehmen jedes Mitglied als untrennbaren Teil des Ganzen auf“. Dabei kommt es „auf das gänzliche Aufgehen jedes Gesellschaftsmitgliedes mit allen seinen Rechten in der Gesamtheit (an), denn indem sich jeder ganz hingibt, so ist das Verhältnis zunächst für alle gleich, und weil das Verhältnis für alle gleich ist, so hat niemand ein Interesse daran, es den anderen drückend zu machen.“ „Sobald die Menge auf solche Weise zu einem Körper vereinigt ist, kann man keines seiner Glieder verletzen, ohne den Körper anzugreifen.“ Durch den Gesellschaftsvertrag werden die Individuen auch zu Staatsbürgern. Die Staatsbürger bilden als Gesamtheit auch das Staatsoberhaupt (Rousseau 1963, S 1 ff).

Als einzelne Staatsbürger sind sie zugleich Untertanen dieses Staatsoberhauptes, die zur Befolgung der von der Gesamtheit beschlossenen Gesetze notfalls gezwungen werden können. Rousseau betont, „dass jeder, der dem allgemeinen Willen den Gehorsam verweigert, ... dazu gezwungen werden soll.“ „Das Staatsoberhaupt nun, das nur aus den Einzelnen, aus denen es besteht, gebildet wird, kann kein dem ihrigen zuwiderlaufendes Interesse haben. Folglich bedarf die oberherrliche Macht den Untertanen gegenüber keiner Bürgschaft, da ja der Körper unmöglich den Willen haben könnte, allen seinen Gliedern zu schaden.“ Nach Rousseaus Ansicht bedeutet das, „dass der allgemeine Wille beständig der richtige ist und immer auf das allgemeine Beste abzielt“ (Rousseau 1963, S 1 ff).

In der von Rousseau in seinem „Contract social“ aufgestellten Theorie – wo er darauf beharrte, dass der Gemeinwille durch das Volk auf einer regulären Grundlage ausgedrückt werden muss, und die Repräsentation bei der Gesetzgebung entschieden ablehnt – zeigt sich aber auch ein Voluntarismus im Unterschied zu einem rationa

listischem Verständnis politischer Legitimität in der liberalen Tradition sehr deutlich* (Brink/Reijen 1995, S 124).

*Zudem hier dargestellten sind bei Jean Jaques Rousseau noch „Die Abstimmung der Staatsbürger soll ein Urteil über das allgemeine Beste sein“, „Einstimmigkeit und Mehrheitsprinzip“, „Keine Gesetzgebung durch politische Vertreter“, „Die inhaltliche Bestimmung des allgemeinen Willens (das Gemeinwohl) bleibt offen und „Die Form, in der sich der allgemeine Wille ausdrückt, ist das allgemeine Gesetz“ wesentliche Darstellungen im Bereich der Demokratie (Rousseau 1963, S 1 ff; vgl. auch [http:// www.ethik-werkstatt.de/Rousseau_Demokratie.htm](http://www.ethik-werkstatt.de/Rousseau_Demokratie.htm), 20.12.2013, Seite 1 bis 21).

Kontroverse Diskussionen sind im Kontext von Theorien, vor allem im wissenschaftlichen Diskurs, alltäglich. Es gibt deshalb Argumente für und gegen die liberale Demokratie. Plausible Argumente für die liberale Demokratie sollen im Folgenden nun dargestellt werden. Das bedeutet auch eine Relativierung von Argumenten.

8. PLAUSIBLE ARGUMENTE FÜR DIE LIBERALE DEMOKRATIE

Plausible Argumente lassen sich für die liberale Demokratie, als die grundsätzlich bestmögliche Form der Demokratie, vielfach finden. Dort, wo sie auch oft hinter ihren Möglichkeiten verwirklicht worden ist, wie beispielsweise im Rahmen der sogenannten westlichen Demokratien, kann auch auf beträchtliche Leistungen hingewiesen werden. Auch und gerade im Sinne eines Schutzes der Grund- und Freiheitsrechte bzw. der Menschenrechte. Hier ist jedoch jeder einzelne demokratische Staat sehr genau zu fokussieren bzw. zu untersuchen (Narr/Winterfeld 1989, s 187).

Demokratie und Menschenrechte sind aufeinander verweisende politische Ideen. Historisch gesehen wurden Menschenrechte zugleich auch mit den Gründungsakten moderner Demokratien deklariert, wie etwa in den USA und in Frankreich. Die Regierungsform der Demokratie soll die Menschenrechte schützen und auch sichern. Menschenrechte sind aber auch subjektive Rechte des Individuums gegen Willkür des Staates, das ist der klassische Gedanke der Grund- und Freiheitsrechte, der sogenannte „Status Negativus“ (Walter/Mayer 1992, S 459 ff; vgl. auch [http:// www.georglohmann.de/demokratie-menschenrechte.html](http://www.georglohmann.de/demokratie-menschenrechte.html), 10.02.2014, Seite 1 von 22).

Dieser „Status Negativus“ ist auch ein Beispiel für einen Freiraum des Individuums vor staatlichen Eingriffen und damit eine Relativierung der Herrschaft des Staates, in

dem (politische) Beteiligung besonders auch durch Mittel der Delegation gewährleistet wird. Der Prozess der Auswahl der Delegierten kann wie ein qualifizierender Filter wirken. Durch Berufspolitiker/innen kann grundsätzlich ein höheres Maß an Kompetenz erreicht werden. Die durch freie, demokratische Wahlen erzwungene Kontrolle und die durch sie mögliche Zirkulation der jeweiligen Repräsentant/innen bzw. Amtsinhaber/innen sorgen aber dafür, dass die Herrschaftsbäume nicht in den Himmel wachsen. Es ist wichtig und immer erneut möglich, dass sich Oppositionen als Gegenmächte herausbilden, wenn Herrschaft allzu einseitig entsteht bzw. vorhanden ist. Dann wird durch die Zirkulation auch für einen „realen“ Pluralismus gesorgt (Narr/Winterfeld 1989, S 187).

Pluralismus, ohne den es keine Demokratie geben kann, bedeutet (politische) Vielfalt. Diese notwendige und beabsichtigte Vielfalt findet auf unterschiedlichen Ebenen statt. Meinungspluralismus (Meinungsfreiheit) bedeutet beispielsweise, dass viele unterschiedliche Meinungen vorhanden sind und dass die Meinung frei geäußert werden darf. Eine funktionierende Demokratie braucht jedenfalls aber auch einen Parteienpluralismus. Das bedeutet, dass es unterschiedliche politische Parteien gibt und diese Parteien auch miteinander einen fairen Wettkampf führen bzw. führen sollten. Zudem gibt es in jeder Gesellschaft auch unterschiedliche Interessen, das ist der sogenannte Interessenpluralismus (Gärtner 2008, S 190).

Dieser im Bereich der Demokratie wesentliche Pluralismus wird vor allem auch dadurch notwendig bzw. möglich, dass niemand behaupten kann, vorweg „die Wahrheit“ zu besitzen. Übereinstimmung wird nicht (nur) am Anfang gebraucht. Übereinstimmung aus einem konfliktreichen Prozess ergibt sich dann (möglicherweise) als Zwischenresultat, das in erneuten Prozessen und durch Wahlen periodisch in Frage gestellt werden kann. Eine Regierung, die mit Hilfe von Mehrheitsentscheidungen solcher Parteien und ihrer Interessengruppen, die mehr einstweilige Zustimmung erhalten konnten als andere, ist grundsätzlich eine Regierung auf Abruf. Sie kann sich „in ihrer Macht“ nicht einigeln. Sie muss sich periodisch wählend zur Disposition stellen. Konsens ist also nur über diese auswählenden und Minderheiten schützenden Verfahren notwendig. Ansonsten ist aber nach Ansicht von Narr und Winterfeld die

ses „Pluropoly“ allen Konflikten und allen Ausgängen offen, nur eben nicht solchen, die etwas definitiv festlegen und den Raum der Politik und deren Interessen systematisch verkürzen (Narr/Winterfeld 1989, S 187 f).

VIII. AUSBLICK

Die Gegner der Demokratie waren im 20. Jahrhundert autoritäre Regime und Diktaturen. In der Gegenwart wird die liberale Demokratie insbesondere auch von Staaten bedroht, die sich als Demokratien darstellen, in Wahrheit aber keine (mehr) sind. Auch in europäischen demokratischen Staaten sind solche Veränderungen bzw. Umwälzungen festzustellen. Beispielsweise sind Parlamente nicht fähig Mehrheiten zustande zu bringen, Reformpläne umzusetzen usw. Das betrifft auch Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU). Das gemeinsame Europa ist ein zentrales Thema, Europa ist aber von mehreren Seiten unter Druck geraten. Ob und wie weit die liberale Demokratie in einer Krise steckt steht in Diskussion, vor allem auch Massnahmen zur Gegensteuerung. In Europa ist die liberale Demokratie jedenfalls sehr eng mit dem Schicksal der Europäischen Union verbunden, weshalb Vertrauen in diese bzw. deren Organe wesentlich ist. Der politische Diskurs zum Thema Bestand und Zukunft der liberalen Demokratie umfasst jedoch weitere Themen, vor allem auch Einflüsse durch die Globalisierung. Aus gegenwärtiger Sicht ist die Zukunft der liberalen Demokratie auch unter dem Aspekt einer demokratischen Solidarität in einer (möglichen) Weltgesellschaft zu beurteilen. In den vergangenen Jahrzehnten ist demokratische Solidarität zu einem Schlagwort bzw. zu einem globalen Imperativ geworden und hat die Grenzen des Nationalstaates weit überschritten. Die Beurteilung, wie sich Demokratie grundsätzlich bzw. die liberale Demokratie in einer „Weltgesellschaft“ entwickeln wird, lässt jedenfalls auch viel Spielraum offen. Die liberale Demokratie der Gegenwart bzw. der westlichen Welt betreffend stellt sich auch die Frage, ob durch die großen Herausforderungen und Zwänge der aktuellen Weltsituation diese bzw. deren Vertreter noch in der Lage ist (sind) ihren eigenen Prämissen zu genügen. Chancen und Stärken der liberalen Demokratie, aber auch mögliche Schwächen, müssen fokussiert, aufgezeigt und der wissenschaftlichen Diskussion

zugeführt werden. Das inkludiert auch das Thema politische Parteien und deren (mögliche) Entwicklungen. In demokratischen Regierungssystemen nehmen politische Parteien, Nichtregierungsorganisationen (NGOs), gesellschaftliche Initiativen usw. eine zentrale Rolle als Akteure zwischen Staat und Bürger/innen ein. Politische Parteien müssen sich bzw. sollten sich an veränderte Rahmenbedingungen anpassen und auch Möglichkeiten der politischen Partizipation, vor allem der Mitbestimmung, (neu) überlegen. Konzepte um Wählerstimmen zu erhalten sind nicht neu, diese sollten aber auch geeignet sein das Vertrauen der Bürger/innen in die Politik, vor allem auch in die Politiker/innen, zu stärken. Das betrifft die sogenannten „traditionellen Parteien“, aber auch die neu Entstandenen.

In Österreich ist es auf Bundesebene den traditionellen politischen Parteien bereits seit Jahrzehnten nicht mehr gelungen auf Bundesebene bei Wahlen absolute Mehrheiten zu erreichen. Die Konsens- und Kooperationsbereitschaft, zumindest in für die Wähler/innen bzw. die Bürger/innen wesentlichen Bereichen, hat sich verringert. Das ist für die liberale Demokratie sicher eine negative Entwicklung. Am Beispiel kultureller Diversität – die in vielen demokratischen Staaten vorhanden ist – kann auch aufgezeigt werden, wie sich manche Entwicklungen ganz ohne politische Einflussnahme einstellen. Das kann auch gegen den Willen der regierenden Mehrheit erfolgen. Solche Entwicklungen sind jedenfalls sehr genau zu beobachten, sie werden auch kontrovers diskutiert.

In diesem Kontext ist auch Demokratiepolitische Bildung bzw. Europapolitische Bildung im Rahmen der Bildungssysteme eine notwendige Bedingung. Neben dem Elternhaus, dem Freundeskreis usw. sind die Schule, sowie auch andere Bildungseinrichtungen, ein wichtiger Ort für politische Sozialisation. Der moderne Politikunterricht ist kompetenzorientiert, ein Politikunterricht von gut ausgebildeten Pädagog/innen bzw. politischen Bildner/innen soll es zumindest Oberstufenschüler/innen u.a. ermöglichen selbst zu beurteilen ob die liberale Demokratie die beste Form der unvermeidlichen Herrschaft ist. Dass Kenntnisse bzw. Kompetenzen im Bereich Politik notwendig sind hat die Vergangenheit bereits bewiesen. Das gilt besonders aber auch in Zeiten der Globalisierung und vieler anderer Veränderungen in politischen, gesell

schaftlichen und anderen Lebensbereichen. Autoritäre Regierungen und Diktaturen haben in Europa und auch weltweit zu schlechten Entwicklungen und besonders auch zu massiven Verletzungen der Menschenrechte geführt. Die liberale Demokratie zu stärken ist ein wesentlicher Schritt um solche Entwicklungen zu verhindern, Der Bildungs- und Medienbereich kann dazu viel beitragen. John F. Kennedy sagte seinerzeit bereits „Demokratie ist etwas, das jeden Tag aufs Neue erkämpft werden muss“ (Zeilner F.).

IX. ZUSAMMENFASSUNG/BEMERKUNGEN

Die Regierungs- bzw. Herrschaftsform der Demokratie, sowie auch das Wort „Demokratie“ sind griechischen Ursprungs. Vorläufer der Demokratie hat es nach derzeitigem Stand der geschichtswissenschaftlichen Forschung aber auch bereits im Alten Orient gegeben. Beispiele dafür finden sich in der Geschichte des Zweistromlandes, wo Könige beispielsweise auch einer Kritik ausgesetzt gewesen sind. Hier sind aber die Quellenlage und Interpretationen genau zu untersuchen. In der politischen Philosophie der Neuzeit wurden dann Herrschaftsformen und Herrschaftstheorien relevant, wo die Vertragstreue eine wesentliche Frage darstellte und an welche sich Mitglieder der Gesellschaft auch gebunden fühlten. Das war eine legitimierende Vorstellung um staatliche Rechtsordnungen moralisch und institutionell begründen zu können. Das bedeutet, dass Herrschaft, im Unterschied zur Macht, Legitimität voraussetzt, die erst durch die Akzeptanz der Herrschenden durch die Beherrschten sichergestellt wird. In diesem Kontext ist auch wesentlich wer auf welche Art und Weise die Herrschaft ausübt um etwa von einer Demokratie sprechen zu können oder nicht. In der Gegenwart wird unter Demokratie die liberal-parlamentarische Demokratie verstanden, die auf Rechtsstaatlichkeit, Gewaltentrennung (Gewaltenteilung), individuellen Grundrechten, freien Wahlen, aktiver Zivilgesellschaft und auch einer regulierten Marktwirtschaft aufbaut. Die aktuelle kritische Globalisierungsdebatte bzw. die Herrschaftstheorien in Zeiten der Globalisierung thematisieren auch Veränderungen bzw. Umbrüche in demokratischen Staaten. Der Prozess der sogenannten „Globalisierung“ wird hier manchmal auch als Angriff auf die bedeutenden demokratischen Errungenschaften, die im 19. Jahrhundert und im Laufe des 20. Jahrhunderts hart erkämpft wurden, gesehen. Karl R. Popper brachte hier Wesentliches auf den Punkt indem er sagte: „Jede Regierung, die man wieder loswerden kann hat einen starken Anreiz sich so zu verhalten, dass man mit ihr zufrieden ist. Dieser Anreiz fällt weg, wenn die Regierung weiß, dass man sie nicht so leicht loswerden kann“. Eine Relativierung der Herrschaft und die Kombination mit innerer Liberalität erfolgt besonders durch Wahlen, die auch zur politischen Verantwortung der Regierenden führen, die Herrschaft legitimieren, die Regierenden auch kontrollieren und die Bindung der Politiker/innen an die Meinungen der Regierten bewirken bzw. jedenfalls bewirken soll

len. Die liberale Demokratie sollte hier auch eine weltweite Vorbildwirkung haben. Aus Sicht der Gegenwart ist die Zukunft der liberalen Demokratie auch unter dem Aspekt einer demokratischen Solidarität in einer (möglichen) Weltgesellschaft zu beurteilen. Demokratische Solidarität ist bereits zu einem Schlagwort geworden und hat die Grenzen des Nationalstaates weit überschritten. Die Beurteilung, wie sich Demokratie grundsätzlich bzw. die liberale Demokratie in einer „Weltgesellschaft“ entwickeln wird, lässt sicher auch viel Spielraum offen. Viele Entwicklungen sind hier nicht oder nicht klar genug vorhersehbar.. Auf internationaler Ebene gibt es im Bereich der Wissenschaft diesbezüglich sowohl empirische als auch normative Forschungsansätze. Die Forschungen bewegen sich hier im Bereich der Europäischen Union, aber auch im Bereich des weltweiten und interkulturellen demokratischen Regierens. Das ist bereits eine „kosmopolitische Demokratie“ mit einem universalistischen Anspruch. Die Erhaltung und/oder die Verbesserung liberaler Werte ist eine absolute Notwendigkeit, besonders im Sinne der Freiheit der Menschen. Beteiligungs- und Kontrollstrukturen auf internationaler Ebene sind bzw. werden in Zukunft von enormer Wichtigkeit werden. Ein Zeitalter einer „Post Demokratie“ darf keinesfalls beginnen

Dr.Franz Zeilner
(Juni 2020)

X. VERWENDETE LITERATUR

- Aden Hartmut (Hrsg.) (2004), Herrschaftstheorien und Herrschaftsphänomene, 1. Auflage, Wiesbaden.
- Becker Alexander (2017), Platons „Politeia“. Ein systematischer Kommentar. Reclam Stuttgart.
- Brink Bert van den/Reijen Willem van den (Hg.) (1995), Bürgergesellschaft, Recht und Demokratie, Erste Auflage, Frankfurt am Main.
- Brock Lothar (1999), Globalisierung als Aufgabe – Handlungsmöglichkeiten und Gestaltungsoptionen der Politik, in: Glatzer Wolfgang (Hg.), Ansichten der Gesellschaft, Frankfurter Beiträge aus Soziologie und Politikwissenschaft, Leske und Budrich, Obladen.
- Bundeszentrale für politische Bildung (bpb), Demokratie – Geschichte eines Begriffs. 6.Jänner 2014.
- Bundeszentrale für politische Bildung (bpb), Grundzüge der athenischen Demokratie. 6.Jänner 2014.
- DUDEN LEARN ATTACK, Duden Learnattak GmbH Kundenservice, Mecklenburgische Strasse 53, 14197 Berlin.
- Durkheim Emile (1999), Erziehung Moral und Gesellschaft, Suhrkamp, Frankfurt am Main..
- Erklärung der Rechte des Menschen und des Bürgers, Frankreich 1789.
- Faust Jörg (2013), Die liberale Demokratie als universeller Wertekanon - zurück in die Zukunft? Bonn: German Development Institute/Deutsches Institut für Entwicklungspolitik (DIE) Die aktuelle Kolumne vom 14.01.2013.
- Gamper Anna (2010). Staat und Verfassung. Einführung in die Allgemeine Staatslehre, 2.Auflage. Facultas (facultas wuv) Wien.
- Gärtner Reinhold (2008), Politik Lexikon für junge Leute, 1. Auflage, Wien.
- Herodot, Historien. Deutsche Gesamtausgabe, übersetzt von A. Horneffer, neu herausgegeben und erläutert von H.W.Haussig. Mit einer Einleitung von W.F.Otto, Stuttgart 1955.(Seiten 6 bis 429).
- Hobbes Thomas (2005), Leviathan, Stuttgart.
- Margetant Udo (1973). Die Entwicklung zur attischen Demokratie. Reihe Themen und Probleme der Geschichte. Hirschgraben Verlag, Frankfurt am Main.

- Merkel Wolfgang (2004). Die „eingebettete“ Demokratie – Ein analytisches Konzept, in: WZB-Mitteilungen Nr. 106.2004.
- Narr Wolf Dieter/Winterfeld Uta v. (1989). Neun Tage Politik, Probleme einer Herrschaftstheorie in Zeiten der Globalisierung, Wuppertal.
- Nitschke Peter (1997). Der segmentierte Demos. Abschied vom traditionellen Konzept der Moderne, in: Kerstin Kellermann/Peter Nitschke (Hg.) (1997), Zur Natur des Föderalen. Beiträge aus Theorie und Praxis. Festschrift für Karl Hahn zum 60. Geburtstag, Waxmann, Münster.
- Preuß Hans Dietrich (1987). Einführung in die Alttestamentliche Weisheitsliteratur. Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart.
- Riescher Gisela/Obrecht Marcus/Haas Tobias (2011). Theorien der Vergleichenden Regierungslehre. De Gruyter Oldenburg.
- Rousseau Jean-Jaques (1963). Der Gesellschaftsvertrag, Stuttgart.
- Schumpeter Joseph (1942). „Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie“, New York/London.
- Speth Rudolf, Thomas Hobbes (2005). in: Massing Peter/Breit Gotthard (Hrsg.): Demokratie – Theorien. Von der Antike bis zur Gegenwart, Bonn.
- Walter Robert/Mayer Heinz (1992). Grundriß des österreichischen Bundesverfassungsrechts, 7., durchgesehene und ergänzte Auflage, Wien.
- Weber Max (2005). Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriss der verstehenden Soziologie. 3. Auflage 2005. Frankfurt am Main.
- Weiß Ulrich (2004). Herrschaft, in: Dieter Nohlem (Hrsg.): Lexikon der Politik. Band 7. Politische Begriffe. Directmedia, Berlin.
- Zeilner Franz (2011). Unterrichtsvorbereitung Geschichte und politische Bildung/Wirtschaft und Recht, BHS. Linz
- Zippelius Reinhold (2017). Allgemeine Staatslehre. Politikwissenschaft. 17. Auflage. Beck München.

Internetquellen

- Ethik-Werkstatt: Demokratie bei Rousseau, URL: http://www.ethik-werkstatt.de/Rousseau_Demokratie.htm, Abruf am 20.12.2013.
- Georg Lohmann – Demokratie und Menschenrechte, URL: <http://www.georglohmman.de/demokratie-menschenrechte.html>, Abruf am 10.02.2014.
- <https://www.lernhelfer.de>, abgerufen am: 9.5.2020.
- <http://de.wikipedia.org/wiki/Liberale> Demokratie, abgerufen am: 9.5.2020.
- [https://www.spektrum. d>lexikon](https://www.spektrum.d>lexikon), abgerufen am: 9.5.2020.
- <https://www.slpb.de>staat> und recht, abgerufen am: 9.5.2020.
- <https://www.planet-wissen.de>, abgerufen am: 9.5.2020.
- (<https://de.statista.com>, älteste durchgehend demokratische staaten weltweit 2020, abgerufen am: 9.5.2020.

Dr. Franz Zeilner

(Juni 2020)